

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Ondas electromagnéticas y la luz

Atayupanqui Sanz Nicolae Moshe

Huacac Rozas Eduardo Antonio

Huayotuma Aquino Carmen Milagros

Mozo Choquetinco Kiara Illariy

Valdivia Cavides Leonardo del Piero

CUSCO-PERÚ

2024

**UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

Ondas electromagnéticas y la luz

Huacac Rozas Eduardo Antonio

CUSCO-PERÚ

2024

ÍNDICE

“Las ondas electromagnéticas”

Introducción	3
1. ¿Qué son las ondas electromagnéticas?	4-6
1.1 Definición de ondas electromagnéticas	
1.2 Componentes	
1.3 Características generales	
2. Ecuaciones Fundamentales	7-8
1.1 Ecuaciones de Maxwell	
3. La luz	9-10
3.1 La luz como onda electromagnética	
3.2 Espectro electromagnético	
4. Velocidad de la luz	11-14
4.1 Velocidad en el vacío	
4.2 Refracción de la luz	
4.3 Relación entre la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia ($c=\lambda f$)	
5. Aplicaciones de las ondas electromagnéticas	15-17
6. Importancia de las ondas electromagnéticas	18-19
7. Miscelánea (ejercicios)	20-21
Conclusiones	22
Bibliografía	23-24

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

INTRODUCCIÓN

En el presente informe hablaremos acerca de las ondas electromagnéticas, un tema de suma importancia y un gran descubrimiento para la humanidad, incluiremos un poco acerca de sus conceptos, algunos personajes, ecuaciones utilizadas, a la vez hablaremos más específicamente sobre la luz y cómo es que se comporta en forma de onda, algunos aspectos importantes y por último la importancia de dicho tema y algunas conclusiones.

1. ¿Qué son las ondas electromagnéticas?

Las ondas electromagnéticas son campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo generados en las fuentes del campo electromagnético que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. Este tipo de ondas dan lugar a la llamada radiación electromagnética. En el siglo XIX los científicos pensaban que en el espacio vacío existía una sustancia llamada éter que servía como medio material para la propagación de las ondas electromagnéticas. Maxwell demostró con sus ecuaciones que no era necesaria dicha sustancia para la propagación de la radiación.

1.1 Definición de ondas electromagnéticas

Una onda electromagnética es una onda de campo electromagnético que se propaga a través del espacio vacío o de un medio material. Está formado por dos componentes perpendiculares entre sí:

Campo eléctrico: Un campo eléctrico es un campo definido por la magnitud de la fuerza eléctrica en cualquier punto en el espacio.

Campo magnético: Un campo magnético es un campo que describe la influencia magnética sobre un objeto en el espacio.

Estos dos campos varían en el tiempo y en el espacio.

Pueden tener frecuencias diferentes, lo que determina su longitud de onda y su energía. Las ondas electromagnéticas de baja frecuencia tienen mayor longitud de onda y menor energía. La alta frecuencia tiene longitudes de onda más cortas y mayor energía.

Onda de frecuencia baja

Imagen 1. (Esero (s/f))

Onda de frecuencia alta

Imagen 2. (Esero (s/f))

1.2 Componentes

Las ondas electromagnéticas están compuestas por un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan de manera perpendicular entre sí y también son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Esto forma una estructura tridimensional que es clave para comprender su comportamiento

Campo eléctrico (E):

Es una región en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza, en las ondas electromagnéticas, el campo eléctrico oscila en un plano y tiene una dirección definida

Imagen 3 (Pedreira S, 2024)

Representación matemática:

$$\vec{E} = E_0 \cos(kx - \omega t) \hat{j}$$

Campo Magnético (B):

Es una región donde un material magnético o una carga en movimiento experimenta una fuerza debido a un campo magnético que oscila en un plano perpendicular al campo eléctrico

Imagen 4 (Concepto 2024)

Representación matemática:

$$\vec{B} = B_0 \sin(kx - \omega t) \hat{k}$$

- E_0 y B_0 : amplitud del campo eléctrico.
- k : número de onda.
- x : posición.
- ω : frecuencia angular.
- t : tiempo.

1.3 Características generales

Generación: Se originan cuando una carga eléctrica acelera, creando campos eléctricos y magnéticos que se propagan como ondas (**Hennelly et al., 2021**).

Propagación: Viajan a la velocidad de la luz en el vacío y pueden atravesar distintos medios, aunque su velocidad varía según el material (**Tipler & Mosca, 2008**).

Estructura: Los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación (**Halliday et al., 2014**).

Espectro Electromagnético: Clasifican las ondas según su longitud de onda y frecuencia, desde ondas de radio hasta rayos gamma, cada una con aplicaciones específicas (**Kinsler et al., 2019**).

2. Ecuaciones Fundamentales

James Clerk Maxwell, un físico escocés cuyo trabajo sentó las bases para una revolución en la comprensión de las fuerzas fundamentales de la naturaleza en el electromagnetismo, que es modeladora del comportamiento de los campos magnéticos y eléctricos de la Tierra, y la cual Maxwell consiguió domar a través del planteamiento de una teoría coherente y cuatro ecuaciones.

Las cuatro leyes básicas de la electricidad y el magnetismo se habían descubierto experimentalmente gracias a los trabajos de físicos como Oersted, Coulomb, Gauss y Faraday. Maxwell descubrió inconsistencias lógicas en estos resultados anteriores e identificó el carácter incompleto de la ley de Ampère como su causa.

2.1 Ecuaciones de Maxwell

Ley de Gauss para la electricidad

Relaciona el flujo eléctrico con las cargas eléctricas que lo generan, donde la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica total dentro de esa superficie.

La ecuación es:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

donde:

$\vec{E}$: campo eléctrico.

$d\vec{A}$: área diferencial de la superficie.

Q : carga encerrada.

ϵ_0 : permitividad eléctrica del vacío.

Ley de Gauss para el magnetismo

Declara que no existen "monopolos magnéticos" y las líneas del campo magnético siempre forman bucles cerrados.

En simples palabras la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie cerrada es siempre cero.

La ecuación es:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

donde:

$\vec{B}$: Campo magnético.

$d\vec{A}$: Área diferencial de la superficie.

Ley de Faraday (inducción electromagnética)

Explica cómo un campo magnético cambiante genera un campo eléctrico. Es la base del funcionamiento de generadores eléctricos, donde un cambio en el flujo magnético a través de una superficie induce un campo eléctrico.

La ecuación es:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

donde:

$\vec{E}$: Campo eléctrico.

$d\vec{l}$: Diferencial de longitud en un lazo cerrado.

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$: Flujo magnético.

Ley de Ampere - Maxwell

Explica cómo los campos y corrientes eléctricos generan campos magnéticos; un campo magnético puede ser generado por una corriente eléctrica o por un campo eléctrico cambiante.

La ecuación es:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(I + \epsilon_0 \frac{d\Phi E}{dt} \right)$$

donde:

$\vec{B}$: Campo magnético.

$d\vec{l}$: Diferencial de longitud en un lazo cerrado.

I: Corriente encerrada.

$\Phi E = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$: Flujo eléctrico.

μ_0 : Permeabilidad magnética del vacío.

3. La luz

Lo que llamamos luz es la parte del espectro electromagnético que puede ser percibido por el ojo humano. Existen, aparte de la luz, diversas formas de radiación electromagnética en el universo, que se propaga por el espacio y transporta energía de un lugar a otro, pero a ninguna de ellas podemos percibirlas naturalmente.

La luz visible está compuesta por fotones, que son un tipo de partículas elementales que carecen de masa. Los fotones se comportan de manera dual: como ondas y como partículas. Esta dualidad dota a la luz de propiedades físicas singulares.

La óptica es la rama de la física que estudia la luz, sus propiedades, comportamiento, interacción y sus efectos sobre la materia.

La luz se propaga en línea recta y a una velocidad de 299.792.4458 metros por segundo en el vacío. Si le toca atravesar medios densos o complejos, se mueve a velocidades menores.

Imagen 6, (Enciclopedia Humanidades)

3.1 La luz como onda electromagnética

La luz está formada por campos eléctricos y magnéticos que oscilan perpendicularmente entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de la onda.

Frecuencia y longitud de onda: La luz visible es una parte del espectro electromagnético que tiene frecuencias que van desde aproximadamente $4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (rojo) hasta $8 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (violeta).

La longitud de onda de la luz visible varía de aproximadamente 400 nm (nanómetros) para el violeta a 700 nm para el rojo.

Imagen 7, Khan Academy

Comportamiento de la luz como onda electromagnética

- **Reflexión:** Cuando la luz choca con una superficie, se refleja
- **Refracción:** La luz cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro con diferente índice de refracción
- **Difracción:** La luz se dispersa al pasar por una rendija o alrededor de un obstáculo.
- **Interferencia:** Las ondas de luz pueden superponerse, generando patrones de interferencia

3.2 Espectro electromagnético

A la clasificación de las ondas electromagnéticas por su energía, frecuencia o longitud de onda se le denomina espectro electromagnético. En la siguiente figura puedes observar cómo se clasifican las ondas en este espectro, dependiendo de su frecuencia o energía.

El espectro visible para el ojo humano abarca las ondas electromagnéticas cuya longitud de onda se encuentra entre los 380 nm y los 780 nm. En la siguiente tabla se muestran los intervalos de las longitudes de onda para cada color.

Luz visible	Longitud de onda (nm)
Violeta	455-390
Azul	492-455
Verde	577-492
Amarillo	597-577
Naranja	622-597
Rojo	780-622

Imagen 8, Unam

4. Velocidad de la luz

La luz es una forma de onda electromagnética que se propaga a través del espacio y su velocidad está influenciada por las propiedades del medio por el que viaja. En el vacío, la velocidad de la luz es constante y juega un papel fundamental en diversas áreas de la física. Esta constante velocidad es esencial en la teoría de la relatividad de Einstein, ya que establece un límite superior a la velocidad de propagación de la materia y la información. (Tipler & Mosca, 2014).

4.1 Velocidad en el vacío

La velocidad de la luz en el vacío C es: $C = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ fundamental no sólo para la propagación de la luz, sino también en diversas ramas de la física, incluida la teoría de la relatividad. La luz, como onda electromagnética, viaja a esta velocidad constante sin verse afectada por factores externos como el medio a través del cual se propaga, ya que en el vacío no hay partículas que puedan interferir con su movimiento. Este comportamiento es explicado por la relatividad especial de Einstein (1905), que establece que la velocidad de la

luz es invariable y constante para todos los observadores, sin importar su movimiento relativo. Esta propiedad es una base fundamental de la teoría de la relatividad, que muestra que el espacio-tiempo es flexible y puede curvarse en presencia de energía y masa. La velocidad constante de la luz en el vacío también establece un límite superior para la propagación de señales e información en el universo. Esta constante “ccc” es clave en las ecuaciones que conectan el espacio y el tiempo (Tipler & Mosca, 2014).

4.2 Refracción de la Luz

Cuando la luz viaja de un medio a otro, como del aire al vidrio o al agua, experimenta un fenómeno conocido como refracción. La refracción se refiere al cambio en la dirección de propagación de la luz al cambiar su velocidad al pasar de un medio a otro con diferentes propiedades ópticas. Este fenómeno ocurre debido a que la velocidad de propagación de la luz depende del índice de refracción de cada medio, que es una medida de cuán “lento” se mueve la luz dentro de ese medio (Halliday, Resnick, & Walker, 2013).

Imagen 9, Enciclopedia significados

El índice de refracción n de un medio está dado por la relación entre la velocidad de la luz en el vacío c y la velocidad de la luz en el medio v :

$$n = \frac{c}{v}$$

Donde:

- n es el índice de refracción del medio;
- c es la velocidad de la luz en el vacío;
- v es la velocidad de la luz en el otro medio.

Leyes de la refracción de la luz

Existen dos leyes fundamentales que describen este fenómeno.

- **Primera Ley de la Refracción de la Luz**

Según esta ley, el rayo incidente, el rayo reflejado y la línea normal al punto de incidencia se encuentran en el mismo plano. Esta ley establece que cuando la luz incide sobre una superficie, el rayo de luz, al reflejarse, sigue una trayectoria simétrica respecto a la normal. La refracción ocurre de forma continua entre los medios, lo que significa que los rayos no se desvían abruptamente (Halliday, Resnick & Walker, 2013).

- **Segunda Ley de la Refracción de la Luz o Ley de Snell**

La ley de Snell, propuesta por el matemático Willebrord Snell van Royen en el siglo XVI, describe cómo se refracta un rayo de luz cuando atraviesa la frontera entre dos medios con diferentes índices de refracción. Esta ley establece que el ángulo de refracción (θ_2) está relacionado con el ángulo de incidencia (θ_1) mediante una proporción entre los índices de refracción de los dos medios involucrados.

La fórmula de la ley de Snell es:

$$n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$$

Donde:

- n_1 es el índice de refracción del medio en que se encuentra el rayo incidente;
- θ_1 es el ángulo de incidencia de dicho rayo;
- n_2 es el índice de refracción del medio en que se manifiesta el rayo refractado;
- θ_2 es el ángulo de refracción del rayo refractado.

Cuando la luz pasa de un medio menos denso (como el aire) a uno más denso (como el agua o el vidrio), la luz se desvía hacia la normal, lo que significa que $\theta_2 < \theta_1$. En cambio, cuando la luz pasa de un medio más denso a uno menos denso, el ángulo de refracción aumenta, y el rayo se aleja de la normal (Tipler & Mosca, 2014).

4.2 Relación entre la Velocidad, la Longitud de Onda y la Frecuencia $C = \lambda f$

La relación fundamental entre la velocidad de la luz c , la longitud de onda y la frecuencia f de una onda electromagnética se expresa en la ecuación siguiente:

Esta ecuación establece que la velocidad de propagación de la luz es igual al producto de su longitud de onda y su frecuencia. Aquí se describen ambos conceptos:

- **Longitud de onda (λ):** Es la distancia entre dos crestas consecutivas de una onda electromagnética. Se mide en metros (m).
- **Frecuencia f :** Es el número de oscilaciones o ciclos completos que una onda realiza por segundo, medida en hertzios (Hz).

Esta ecuación muestra que la velocidad de la luz es el producto de la longitud de onda y la frecuencia de la onda electromagnética. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos en fase, como dos crestas de onda, mientras que la frecuencia es el número de oscilaciones por segundo.

Cuando la **frecuencia** de una onda aumenta, su **longitud de onda** disminuye, y viceversa. Las ondas electromagnéticas con frecuencias altas, como los rayos X, tienen longitudes de onda muy pequeñas, mientras que las ondas con frecuencias bajas, como las ondas de radio, tienen longitudes de onda mucho mayores (Tipler & Mosca, 2014).

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Imagen 10, (Área Tecnología)

5. Aplicaciones de las ondas electromagnéticas

Las ondas electromagnéticas son fundamentales en numerosos campos de la ciencia y la tecnología, normalmente se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones que van desde la transmisión de información hasta el tratamiento médico, mencionaremos algunas de las principales aplicaciones de las ondas electromagnéticas:

→ Comunicaciones

"Las ondas electromagnéticas permiten la transmisión de señales a través de aire, cables y fibras ópticas, lo cual es fundamental para los sistemas de comunicación moderna" (Giancoli, 2005).

Las ondas electromagnéticas son esenciales para la transmisión de información a través de largas distancias. Sin embargo para transmitir señales en sistemas de radio, televisión, y telefonía móvil necesitamos de la radiofrecuencia (FR) siendo esta una parte del espectro electromagnético.

Radio y televisión: Estas ondas viajan a través del aire, permitiendo la transmisión de información sin necesidad de cables.

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Telefonía móvil y Wi-Fi: Las señales viajan a través de las estaciones base y satélites, facilitando la comunicación global.

→ **Medicina**

"En medicina, las ondas electromagnéticas tienen aplicaciones fundamentales, desde el diagnóstico por imágenes hasta el tratamiento de enfermedades como el cáncer mediante radioterapia" (Moebs et al., 2021)

Rayos X: Utilizados en radiografías y tomografías computarizadas (TC) para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo humano, los rayos X son de alta frecuencia y tienen la capacidad de atravesar tejidos blandos y generar imágenes de los huesos.

Resonancia magnética (RM): Utiliza ondas de radiofrecuencia y un campo magnético fuerte para obtener imágenes de los órganos internos.

Radioterapia: Los rayos gamma y los rayos X se utilizan en tratamientos contra el cáncer, donde las altas energías de las ondas electromagnéticas destruyen las células cancerígenas.

→ **Energía y calentamiento**

"Las celdas solares captan la radiación electromagnética en forma de luz solar y la convierten en energía eléctrica, siendo una de las aplicaciones más prometedoras de las ondas electromagnéticas" (Freire, 2024)

Las ondas electromagnéticas también son utilizadas en tecnologías que aprovechan su capacidad de transferencia de energía.

Celdas solares: La radiación solar, que es una forma de onda electromagnética en el rango de luz visible e infrarroja, es capturada por los paneles solares y convertida en energía eléctrica.

Microondas: En hornos de microondas, las microondas, una forma de onda electromagnética, se utilizan para calentar alimentos. Las microondas interactúan con las moléculas de agua, grasas y azúcares, generando calor a través de la vibración molecular.

→ **Investigación Científica y Astronomía**

"La observación del universo a través de ondas electromagnéticas, como las ondas de radio y rayos X, ha ampliado nuestro conocimiento de los procesos cósmicos" (OpenStax, 2024)

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Radiotelescopios: Capturan ondas de radio emitidas por fuentes cósmicas, como estrellas, galaxias y agujeros negros, permitiendo a los astrónomos estudiar objetos celestes a gran distancia.

Observación en diferentes longitudes de onda: El estudio del cosmos no se limita a la luz visible. Los telescopios de rayos X, rayos gamma y radio permiten observar fenómenos astronómicos que no son detectables con luz visible.

→ **Tecnología de Radar**

"El radar utiliza ondas electromagnéticas para detectar objetos y medir su distancia, lo que es fundamental para la navegación aérea y marítima" **(Giancoli, 2005)**

El radar (Radio Detection and Ranging) utiliza ondas electromagnéticas en el rango de microondas para detectar la distancia, la velocidad y otras características de objetos. Es ampliamente utilizado en la aviación, la navegación marítima, el control del tráfico y la meteorología.

Radar meteorológico: Utiliza ondas de radio y microondas para detectar precipitación, tormentas y otras condiciones climáticas.

→ **Aplicaciones en seguridad**

Las ondas electromagnéticas también son utilizadas en aplicaciones de seguridad.

Escáneres de seguridad: En aeropuertos, las ondas de microondas o rayos X se utilizan en los escáneres de seguridad para inspeccionar el contenido de los equipajes sin abrirlos.

Sistemas de radar de seguridad: Se usan en sistemas de vigilancia y monitoreo, especialmente en áreas militares y de control de fronteras.

"Las ondas electromagnéticas son esenciales para las tecnologías de seguridad moderna, como los escáneres de rayos X utilizados en aeropuertos" **(Moebs et al., 2021)**

6. Importancia de las ondas electromagnéticas

Las ondas electromagnéticas son de vital importancia en muchos aspectos de la vida moderna y la ciencia, impactando diversas áreas tecnológicas, médicas, científicas y de comunicación.

→ Naturaleza de las ondas electromagnéticas

"Las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio a la velocidad de la luz, lo que permite la transmisión eficiente de energía y señales sin necesidad de un medio material" **(Halliday et al., 2014)**.

Las ondas electromagnéticas son perturbaciones que se propagan a través del espacio, generadas por la interacción entre campos eléctricos y magnéticos, estas ondas como las conocemos no requieren un medio material para propagarse, lo que las hace esenciales para la transmisión de información en el vacío, como en el caso de las señales de radio o televisión.

→ Comunicación y tecnología

"Las ondas electromagnéticas forman la base de la tecnología de telecomunicaciones moderna, desde la transmisión de señales por satélite hasta la conectividad Wi-Fi en dispositivos móviles" **(Griffiths, 2013)**.

Las ondas electromagnéticas permiten la transmisión de datos a largas distancias sin cables, lo que hace posible la comunicación inalámbrica. Las ondas de radio, microondas, infrarrojas, luz visible, ultravioleta y rayos X son utilizadas en diferentes formas de comunicación y tecnologías de radar, satélites, teléfonos móviles, y redes Wi-Fi.

→ Aplicaciones en medicina

"Las ondas electromagnéticas, como los rayos X y las ondas de radiofrecuencia, son herramientas cruciales en la medicina para diagnóstico y tratamiento, especialmente en la radiología y la terapia de radiación" **(Ting, 2016)**.

En medicina, las ondas electromagnéticas son esenciales para diagnósticos y tratamientos. Los rayos X, por ejemplo, se utilizan en radiografías para observar el interior del cuerpo

humano, y las microondas en la resonancia magnética (RM) permiten obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo.

→ **Energía y fuentes de luz**

"La luz solar, una forma de onda electromagnética, es la fuente principal de energía para la vida en la Tierra, y su aprovechamiento en la energía solar es uno de los avances más importantes de la ciencia moderna" (**Schroeder, 2018**).

La energía solar es un ejemplo directo de cómo las ondas electromagnéticas, en forma de luz visible y radiación infrarroja, se pueden convertir en energía útil, ya que los paneles solares aprovechan esta radiación para generar electricidad.

→ **Impacto en la investigación científica**

"El estudio de las ondas electromagnéticas provenientes de las estrellas y otros cuerpos celestes ha transformado nuestra comprensión de la física y la astronomía, abriendo nuevas áreas de investigación" (**Peebles, 2020**).

Las ondas electromagnéticas son utilizadas para estudiar fenómenos astronómicos y subatómicos. Los telescopios que detectan ondas de radio, infrarrojo y otras formas de radiación electromagnética han revolucionado nuestra comprensión del universo.

→ **Interferencia y seguridad**

"La exposición prolongada a ciertas frecuencias de ondas electromagnéticas, como los rayos ultravioleta, puede causar daño a los tejidos biológicos, por lo que es importante implementar medidas de seguridad y protección" (**Gauthier, 2015**).

Las ondas electromagnéticas también pueden tener efectos adversos en la salud si se utilizan incorrectamente. La exposición excesiva a ciertos tipos de radiación electromagnética, como los rayos X o la radiación UV, puede causar daño celular, por lo que es crucial estudiar y regular su uso.

7. Ejercicios resueltos

7.1 Calcule la frecuencia de un haz de luz que tiene una longitud de onda de 1.55 micras.

¿Qué color tiene la λ (longitud de onda)?

Solución:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{1,55 \times 10^{-6} \text{ m}} = 1,93 \times 10^{14} \text{ Hz} = 193,5 \text{ THz}$$

La frecuencia no está dentro del espectro visible

7.2 Calcule la frecuencia de un haz de luz que tiene una longitud de onda de 0.250×10^{-9} metros. ¿Qué color tiene la λ ?

Solución:

$$\lambda = 0,250 \times 10^{-9} \text{ metros}$$

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

$$f = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{0,250 \times 10^{-9} \text{ m}} = 1,2 \times 10^{18} \text{ EXAHZ}$$

$$12000,0 \times 10^{14} \text{ THz}$$

La frecuencia no está dentro del espectro visible

7.3 Una longitud de onda utilizada comúnmente en comunicación óptica es de 1550 nm. Calcule la frecuencia que corresponde a esta longitud de onda suponiendo propagación en el agua.

Solución:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{1550 \times 10^{-9} \text{ m}} = 1,9310^{14} \text{ Tz} = 193,5 \text{ THz}$$

7.4 En una alberca se producen ondas estacionarias de 125 cm con una frecuencia de 0.27 Hz. Encuentra la rapidez de las ondas.

Solución:

$$\lambda = 125 \text{ cm}$$

$$\lambda = 1.25 \text{ m}$$

Empleamos la fórmula

$$v = \lambda \cdot f$$

Sustituimos:

$$v = (1.25 \text{ m})(0.27 \text{ Hz}) = 0.34 \text{ m/s}$$

7.5 Una fuente genera una onda de longitud 4 m que se propaga en un medio con una rapidez de 3 m/s. Si la fuente aumenta su frecuencia en 0.2 Hz, encuentra el valor de su longitud de onda.

Solución:

$$\lambda = 4m$$
$$v = 3 m/s$$

Empleamos la fórmula:

$$v = \lambda \cdot f$$
$$3m/s = (4m) \cdot f$$
$$f = 0.75 Hz$$

Aumentamos la frecuencia en 0.2 Hz, se tiene que la nueva frecuencia es 0.95 Hz. Como la rapidez no cambia en el medio, sustituimos los datos en la fórmula de rapidez de onda

$$3m/s = \lambda \cdot (0.95 Hz)$$
$$\lambda = 3.16 m$$

7.6 Una onda electromagnética de frecuencia $1.3 \times 10^6 Hz$ atraviesa un medio de índice de refracción de 1.6. Encuentra la longitud de onda en el medio.

Solución:

$$f = 1.3 \times 10^6 Hz, n = 1.6, v = 3 \times 10^8 m/s$$

Empleamos la fórmula de rapidez en el medio

$$v_m = \frac{v}{n}$$
$$v_m = \frac{3 \times 10^8 m/s}{1.6} = 1.875 \times 10^8 m/s$$
$$v_m = \lambda \cdot f$$

Sustituimos:

$$1.875 \times \frac{10^8 m}{s} = \lambda \cdot (1.3 \times 10^6 Hz)$$
$$\lambda = 144.23 m$$

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Conclusiones

En este informe hemos explorado la importancia de las ondas electromagnéticas, destacando su capacidad para propagarse en el vacío, lo que revolucionó nuestro entendimiento de los fenómenos naturales y del electromagnetismo. Las ecuaciones de Maxwell fueron clave en este avance, al unificar los campos eléctrico y magnético, sentando las bases para muchos desarrollos científicos y tecnológicos.

Las ondas electromagnéticas están presentes en aspectos clave de nuestra vida cotidiana, desde las telecomunicaciones y la medicina hasta la producción de energía renovable. Tecnologías como el radar, la radioterapia y las celdas solares demuestran su enorme versatilidad y su impacto positivo en el progreso humano.

Como equipo, reflexionamos sobre la importancia y relevancia de las ondas electromagnéticas en múltiples aspectos de la vida moderna, también subrayamos el rol crucial de las ondas electromagnéticas en nuestra vida cotidiana, desde las telecomunicaciones y la medicina hasta la producción de energía sostenible.

Estudiar las ondas electromagnéticas no solo nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea, sino que también impulsa la innovación y la creación de soluciones que pueden enfrentar desafíos globales. A través de esta investigación, reafirmamos la importancia de seguir explorando estos conceptos en busca de nuevas aplicaciones para el beneficio de la sociedad.

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Bibliografía

- I. Einstein, A. (1905). *Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento*. Annalen der Physik, 17(891), 1-24.
- II. Giancoli, D. C. (2005). *Física universitaria* (6^a ed.). Pearson Prentice Hall.
http://fisicatumi.fica.unsl.edu.ar/Fisica_Vol.01-6ta_Edicion-_Giancoli.pdf
- III. Gauthier, A. (2015). *Electromagnetic fields and health*. Springer.
- IV. Griffiths, D. (2013). *Introduction to electrodynamics* (4th ed.). Pearson Education.
- V. Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2013). *Fundamentals of Physics* (10th ed.). John Wiley & Sons.
- VI. Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). *Fundamentals of Physics* (10th ed.). Wiley.
- VII. Peebles, P. (2020). *Principles of physical cosmology*. Princeton University Press.
- VIII. Schroeder, D. (2018). *An introduction to thermal physics*. Addison-Wesley.
- IX. Ting, Y. (2016). *Medical imaging: Techniques, reflection and evaluation*. Elsevier.
- X. Tipler, P. A., & Mosca, G. (2014). *Física para la ciencia y la tecnología* (6th ed.). Editorial Reverté.

Webgrafía

- i. Concepto (s/f). "Luz". <https://concepto.de/luz/>
- ii. De, E. (2021, enero 6). Refracción de la luz. Enciclopedia Significados.
<https://www.significados.com/refraccion-de-la-luz/>
- iii. Exem (2023). "¿A qué ondas estamos expuestos?".
<https://www.exem.fr/es/a-que-ondas-estamos-expuestos/#:~:text=¿Qué%20es%20una%20onda%20electromagnética,tiempo%20y%20en%20el%20espacio>

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

- iv. Freire, N. (2024). *Leyes de Maxwell: Cuatro ecuaciones que explican el electromagnetismo*. National Geographic.
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/leyes-maxwell-cuatro-ecuaciones-que-explican-electromagnetismo_21633
- v. Moebs, W., Ling, S. J., & Sanny, J. (2021). "La propagación de la luz". Física universitaria volumen 3, OpenStax.
<https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-3/pages/1-1-la-propagacion-de-la-luz>
- vi. Moebs, W., Ling, S. J., & Sanny, J. (2021, noviembre 17). "1.1 La propagación de la luz". Física universitaria volumen 3; OpenStax.
<https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-3/pages/1-1-la-propagacion-de-la-luz>
- vii. OpenStax. (2024). "Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas". Física universitaria volumen 2.
<https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-2/pages/16-1-ecuaciones-de-maxwell-y-ondas-electromagneticas>
- viii. Unam (2023). "Espectro electromagnético".
<https://alianza.bunam.unam.mx/cch/espectro-electromagnetico/>